

Het gebruik van DBNL in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, september 2024

Olaf Janssen, 31 januari 2025

De *Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren* (DBNL) is een veelgebruikte bron in de Nederlandstalige Wikipedia. In dit artikel bekijken we hoe vaak er in welke Wikipedia-artikelen verwezen wordt naar de DBNL, en welke DBNL-pagina's het vaakst worden geciteerd. Ook speuren we naar Wikipedia-artikelen die geheel of grotendeels op de DBNL zijn gebaseerd.

De belangrijkste punten (per 5 september 2024) uit dit artikel zijn:

- 18.458 verschillende Wikipedia-artikelen bevatten gezamenlijk 30.768 links naar 27.875 verschillende pagina's in de DBNL.
- Deze verwijzingen zijn voornamelijk naar DBNL-auteurspagina's (16.591 URLs), gevolgd door teksten (13.835 URLs) en titels (240 URLs).
- Het artikel [De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen](#) bevat met 442 de meeste links naar de DBNL, gevolgd door het artikel [Schilder-boeck](#), met 70 DBNL-URLs.
- Naar de [inhoudsopgave van het Algemeen letterkundig lexicon](#) wordt vanuit Wikipedia maar liefst 229 keer verwezen, met op de tweede plek de PDF van [De eerste Surinaamse sportencyclopedie \(1893-1988\)](#) van Ricky W. Stutgard, met 147 verwijzingen.
- Er zijn 17 Wikipedia-artikelen die (bijna) geheel op basis van DBNL-inhoud geschreven zijn. M.a.w.: zij danken hun bestaan voor een belangrijk deel aan de DBNL.
- De onderliggende [ruwe data](#) waar dit artikel gebruik van maakt is beschikbaar op GitHub.

Links naar DBNL in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen

De Nederlandstalige Wikipedia maakt veelvuldig gebruik van informatie uit de DBNL om in artikelen te verwerken. Vanuit zo'n lemma wordt dan door middel van één of meerdere URLs terugverwezen naar de gebruikte broninformatie in de DBNL. Dit kunnen bijvoorbeeld links zijn naar een profiel van een auteur, naar een gedigitaliseerd boek of naar een specifieke artikel in een tijdschrift.

Een aantal voorbeelden:

- In het artikel over [André Breton](#) staat onder de portretfoto een link naar [zijn DBNL-profiel](#).
- Het artikel over [Geertruida Bosboom-Toussaint](#) verwijst naar meerdere gedigitaliseerde boeken van haar op DBNL, bijvoorbeeld *Graaf Pepoli, de roman van een rijk edelman*. Bovendien bevat de uitklaplijst onder [Bibliografische informatie](#) onder *bosb002* een verwijzing naar [haar DBNL-auteursprofiel](#).
- Het lemma over [Arthur van Schendel](#) bevat onder [Externe links](#) de regel *Biografieën, werken en teksten bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren*.
- In het Wikipedia-artikel [Encyclopedie](#) staat in de voetnoten een verwijzing naar het lemma [Encyclopedie-1](#) in het *Algemeen letterkundig lexicon* op DBNL.
- Het artikel over [Liesbeth List](#) legt aan de hand van een [levenschets van de zangers op DBNL](#) uit dat ze in 1994, na een periode van afnemend succes, [opnieuw op de kaart](#) werd gezet door Frank Boeijen.
- Het artikel [Basisbibliotheek - Duizend sleutelteksten uit de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen](#) bestaat uit een selectie van de 1000 werken uit de Nederlandse literatuur die belangrijk zijn voor het Nederlandstalige erfgoed, in 2008 [gepubliceerd op de DBNL](#).

Illustratie van hoe informatie uit de DBNL verwerkt wordt in de Nederlandstalige Wikipedia. Screenshot november 2024. Zie de tekst hierboven voor nadere uitleg. (Klik voor vergroting)

Vijf hoofdgroepen van DBNL-verwijzingen

Als we deze diverse soorten verwijzingen in Wikipedia proberen te groeperen, komen er vijf hoofdgroepen naar voren:

1) Auteurs

De meest voorkomende verwijzingen zijn die naar [DBNL-auteurspagina's](#), bijvoorbeeld [die van Albert Verwey](#). Dit soort pagina's bevat typisch overzichten van oorspronkelijke publicaties, teksten en vertalingen van de auteur, biografieën en secundaire literatuur over de auteur, of brieven die geschreven of ontvangen zijn door de auteur. Als we kijken naar het [Wikipedia-artikel over Albert Verwey](#), dan zien we dat er op drie plaatsen naar zijn DBNL-auteurspagina wordt verwezen:

a) Onder de portretfoto staat een link genaamd [Dbnl-profiel](#). Als we in de [broncode van het artikel](#) kijken, dan zien we dat deze link wordt gemaakt met behulp van het [Sjabloon:Infobox auteur](#), waar in het veld *dbnl* de waarde *verw008* is ingevuld.

b) In de lijst onder *Externe links* staat de regel [Biografieën, werken en teksten bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren \(dbnl\)](#). Deze regel wordt gemaakt met behulp van het [Sjabloon:Link dbnl auteur](#), waarin de waarde *id=verw008* is ingevuld.

c) Helemaal onderaan het artikel staat een uitklaplijst met [Bibliografische informatie](#). Als je deze openklapt, zie je daar een lijst met identifiers van Verwey in allerlei (bibliografische) databases en websites, waaronder de DBNL, met als waarde *verw008*. Deze lijst wordt gegenereerd door het [Sjabloon:Bibliografische informatie](#), dat op zijn beurt weer gebruik maakt van de [Module:Authority control](#). Hierin zit [een stukje code](#) dat de URL naar de DBNL-auteurspagina van Verwey genereert.

Bij al deze sjablonen wordt de waarde *verw008* uit het [Wikidata-item over Albert Verwey](#) gehaald.

Het voordeel van het gebruik van deze sjablonen is dat ze zorgen voor een uniforme opmaak van artikelen over auteurs en andere personen die in de DBNL voorkomen.

Albert Verwey

11 talen

Artikel Overleg

Lezen

Bewerken

Brontekst bewerken

Geschiedenis weergeven

Hulpmiddelen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Albert Verwey, officieel: **Verweij** (Amsterdam, 15 mei 1865 – Noordwijk aan Zee, 8 maart 1937) was een Nederlandse letterkundige (dichter, essayist en vertaler).

Leven en werk [bewerken | brontekst bewerken]

Vroege jaren [bewerken | brontekst bewerken]

Albert Verwey was de zoon van de Amsterdamse meubelmaker Jan Verweij en Wilhelmina van der Vijgh en een oudere broer van [Margaretha Verwey](#). Nadat hun moeder in 1871 was overleden, hertrouwde zijn vader zeven maanden later met Gepke Helder en in 1876 met Leentje Hesta. In 1878 stierf ook zijn vader aan de [tering](#). Toen de compagnon Verwey's zaak overnam, verhuisde de familie naar de [Noordermarkt](#).^[1] Albert Verwey studeerde vlijtig Duits en wist ook andere kennis uit te breiden. In 1880 vertaalde hij gedichten van [Samuel Coleridge](#), [Byron](#), [Shelley](#), [Racine](#) en [Goethe](#). Zijn leraar Nederlands aan de 5-jarige HBS, Dr. [Willem Doorenbos](#), die in Verwey's eerste proeve van poëzie een opmerkelijk talent meende te herkennen, bracht hem in contact met een oud-leerling, [Frank van der Goes](#). Deze stelde hem op zijn beurt in december 1881 voor aan [Willem Kloos](#), die zich terstond als Verwey's mentor opwierp. Kloos was min of meer de voorman van de literaire beweging van de [Tachtigers](#), een letterkundige beweging die het principe van *L'art pour l'art* voorstond. Albert Verwey werd lid van het literair dispuut (literaire debatingclub) [Flanor](#), waar de Tachtigers elkaar ontmoetten, en hield er [voordrachten](#) van zijn werk. De 17-jarige debuteerde met het gedicht 'De Roze'; hij deed eindexamen in juli.

De Nieuwe Gids [bewerken | brontekst bewerken]

In 1885 werd hij ingeloot voor [militaire dienst](#); Albert, slechts 1.70m en grijze ogen, vond een plaatsvervanger ([remplacant](#)).^[2] In hetzelfde jaar is Verweij oeportretteerd door [Jan Veth](#).

Albert Verwey	
 <div>Portret van Albert Verwey, 1885, door Jan Veth</div>	
Algemene informatie	
Geboren	15 mei 1865
Geboorteplaats	Amsterdam
Overleden	8 maart 1937
Overlijdensplaats	Noordwijk aan Zee
Land	 Nederland
Beroep	schrijver
 Dbnl-profiel	
Portaal	Literatuur

2) Teksten

De tweede grote groep van verwijzingen in Wikipedia zijn die naar specifieke [teksten in DBNL](#), zoals boeken, tijdschriften, artikelen, biografieën, gedichten, toneelstukken of brieven. Deze teksten zitten niet alleen op auteursniveau in bovengenoemde *Biografieën, werken en teksten bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl)*, maar kunnen ook elders in een artikel gebruikt worden. Bijvoorbeeld in het notenapparaat, zoals bij bovengenoemde gedigitaliseerde DBNL-boeken in het artikel over [Geertruida Bosboom-Toussaint](#).

3) Titels

De [beschikbare titels in DBNL](#) variëren van proza, bloemlezingen en poëzië, via naslagwerken, jeugdliteratuur of drama, tot brieven, toneelstukken en essays, en nog veel meer. Zo zien we bijvoorbeeld in het [artikel over Jacob van Lennep](#) verwijzingen naar de titels *Dagboek van mijne reis* uit 1823, *Elizabeth Musch (3 delen)* uit 1850-1851, *Zeemansliedjens* uit 1852, *Zeemanswoordenboek* uit 1856, *De gemakkelijke spraakkunst* uit 1865 en *De lotgevallen van Klaasje Zevenster* uit 1866.

Maar ook buiten de context van letterkundige auteurs of teksten kunnen DBNL-titels in Wikipedia voorkomen. Zo wordt in het artikel [Lijst van vaktermen in de vestingbouwkunde](#) verwezen naar het *Militair woordenboek* van H.M.F. Landholt uit 1861-1862. En in het artikel over [Techniekgeschiedenis](#) wordt verwezen naar *Geschiedenis van de techniek in Nederland* uit 1992-1995.

4) Resultaten van zoekacties

Soms wil een schrijver van een Wikipedia-artikel weten waar in de DBNL een bepaalde zoekterm voorkomt. Kijk bijvoorbeeld naar het artikel over de 17e eeuwse Amsterdamse boekdrukker [Tymon Houthaek](#). Dit bevat helemaal onderaan, onder het kopje *Literatuur*, een verwijzing naar de zoekvraag in welke titels en teksten in de DBNL de frase "[Amsterdamse boekhandel](#)" voorkomt.

5) Overige pagina's

De laatste groep verwijzingen zijn die naar de overige pagina's van de DBNL, zoals de [homepage](#), [Over DBNL](#), de [Basisbibliotheek](#), de letterkundige collectie over [Friesland](#), of de [DBNL-atlas](#). Zo bevat het Wikipedia-artikel over de Belgische schrijver [Paul Verrept](#) een verwijzing naar een overzicht van [auteurs die in de Vlaamse plaats Deurne geboren](#) danwel overleden zijn. Of kijk bijvoorbeeld naar de [Lijst van rederijderskamers](#), dat artikel leunt sterk op de alfabetisch [lijst van Vlaamse, Frans-Vlaamse, Brabantse, Limburgse en Nederlandse rederijderskamers](#) uit de DBNL.

De volledige analyse

Naar aanleiding van bovenstaande anekdotische voorbeelden, is het interessant om een complete analyse van verwijzingen naar de DBNL in de Nederlandstalige Wikipedia te maken. We krijgen daarmee precies inzicht welke Wikipedia-artikelen hoe vaak naar de DBNL verwijzen, en welke DBNL-pagina's het vaakst worden geciteerd.

Hoe kunnen we alle DBNL-links in Wikipedia systematisch opsporen? Daar biedt Wikipedia een handig hulpmiddel voor, genaamd *Externe koppelingen zoeken*. Hiermee vind je Wikipedia-pagina's die een bepaald URL-patroon bevatten. Zo kunt je bijvoorbeeld zoeken naar [pagina's die het patroon *www.dbnl.org* bevatten](#). Je vindt hierbij niet alleen de reguliere artikelen, maar ook pagina's in de 'achterkant' van Wikipedia, zoals Overleg- en Gebruikerspagina's.

Je kunt dit op een gelijkwaardige manier ook via de [Wikipedia API](#) uitvragen. Hierbij kun je dan meteen filteren op alleen de artikelen (*eunamespace=0*), waarbij dus (o.a.) Overleg- en Gebruikerspagina's niet worden meegenomen. Dit doe je met de API-call <https://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=exturlusage&eulimit=100&eunamespace=0&format=json&euprotocol=https&euquery=www.dbnl.org>.

Met behulp van dit soort API-calls een stukje Python-code kunnen we alle artikelen in de Nederlandstalige Wikipedia die (één of meer keer) verwijzen naar *http(s)://*.dbnl.org|.nl* opsporen.

Begin september 2024 hebben we deze speurtocht uitgevoerd en de [ruwe data gepubliceerd](#). De vijf artikelen die [verwijzen naar *dbnl.be*](#) zijn hierbij niet meegenomen, omdat de auteur toen niet op de hoogte was van het bestaan van dit domein.

In de rest van dit artikel presenteren we m.b.v. vier datavisualisaties de resultaten van deze analyse.

1) Aantal verwijzingen naar DBNL vanuit Wikipedia

Als eerste kijken we hoe vaak er in Wikipedia-artikelen verwezen wordt naar pagina's in de eerder genoemde DBNL-groepen. Dit laat onderstaande donutgrafiek zien. Deze visualisatie onderscheidt vier (niet: vijf) hoofdcategorieën:

1. **Auteurs** (rood): Deze bevat de URLs van DBNL-auteurspagina's. In deze URLs komt het patroon */auteurs/* voor, typisch met de syntax [www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=](#). Komt overeen met de hierboven genoemde groep 1) *Auteurs*.
2. **Teksten** (groen): Deze bevat de URLs van specifieke teksten in DBNL. In deze URLs komt het patroon */tekst/* voor, typisch met de syntax [www.dbnl.org/tekst/](#). Komt overeen met de hierboven genoemde groep 2) *Teksten*.

3. **Titels** (lichtblauw): Deze bevat de URLs van DBNL-titels. In deze URLs komt het patroon */titels/* voor, typisch met de syntax www.dbnl.org/titels/titel.php?id=. Komt overeen met de hierboven genoemde groep 3) *Titels*.
4. **Overige** (donkerblauw): Deze bevat de URLs van de overige pagina's in de DBNL, bijvoorbeeld die met zoekresultaten of de homepage. In deze URLs komen o.a. de patronen */zoeken/zoekeninteksten/*, */letterkunde/*, */atlas/* of */overdbnl/* voor. Is een samenvoeging van de hierboven genoemde groepen 4) *Resultaten van zoekacties* en 5) *Overige pagina's*. Het aantal URLs in deze groepen was te klein om ze elk een eigen segment in de donut te geven, dus zijn ze samengevoegd tot één segment.

Zo zien we bijvoorbeeld dat er (op 5 september 2024)

- 16.591 URLs in Wikipedia stonden die uitkomen op een DBNL-auteurspagina, en dat er
- 13.835 keer naar een tekst in DBNL werd verwezen.
- In totaal bevatte Nederlandstalige Wikipedia-artikelen op die datum 30.768 (niet-unieke) URLs die naar de DBNL linkten.

Aantal verwijzingen (URLs) naar DBNL in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, gegroepeerd naar DBNL-hoofdcategorie

Hoe vaak wordt naar DBNL-hoofdcategorieën (Auteurs, Teksten en Titels) verwezen vanuit de Nederlandstalige Wikipedia?

Peildatum: 5 september 2024

■ **Auteurs** (16.591) ■ **Teksten** (13.835) ■ **Titels** (240) ■ **Overige** (102)

2) Wikipedia-artikelen met de meeste links naar DBNL

Wanneer we iets dieper op [de data](#) inzoomen zien we dat er op 5 september 2024 in totaal 18.458 verschillende Wikipedia-artikelen waren die één of meerdere links (URLs) naar de DBNL bevatten.

Onderstaande grafiek toont de Top 20 van die artikelen. Zo bevatte [De grote schouburgh der Nederlandsche konstschilders en schilderessen](#) maar liefst 442 verwijzingen, en het artikel over [Israël Querido](#) bevatte er 23.

Artikelen in Nederlandstalige Wikipedia met meeste links naar DBNL, Top 20

Welke artikelen in de Nederlandstalige Wikipedia bevatten de meeste verwijzingen (URLs) naar dbnl.org en dbnl.nl?

Peildatum: 5 september 2024

Grafiek: Olaf Janssen, Wikimedia-coördinator @KB - 30 oktober 2024 • Bron: KB, nationale bibliotheek van Nederland • Gecreëerd met Datawrapper

3) DBNL-pagina's waarnaar het vaakst verwezen wordt vanuit Wikipedia-artikelen

Vervolgens kunnen we ook kijken naar de in totaal 27.875 unieke DBNL-pagina's waar Wikipedia-artikelen op peildatum 5 september 2024 naar verwezen. De staafgrafiek hieronder laat de Top 20 van deze DBNL-pagina's zien.

De [inhoudsopgave van het Algemeen letterkundig lexicon](#) staat met 229 verwijzingen bovenaan deze lijst, terwijl er bijvoorbeeld 17 keer verwezen wordt naar het lemma over de [taekwondo-grootmeester Eric Lie](#) in het derde deel van [Onze sporthelden](#) van Guno Hoen uit 1999.

Pagina's in DBNL waarnaar het vaakst verwezen wordt vanuit de Nederlandstalige Wikipedia, Top 20

Naar welke pagina's in DBNL wordt het vaakst verwezen vanuit de Nederlandstalige Wikipedia?

Peildatum: 5 september 2024

Grafiek: Olaf Janssen, Wikimedia-coördinator @KB - 30 oktober 2024 • Bron: KB, nationale bibliotheek van Nederland • Gecreëerd met Datawrapper

4) Wikipedia-artikelen die grotendeels op DBNL gebaseerd zijn

Bij punt 2) hebben we gekeken naar de Wikipedia-artikelen die veel links naar de DBNL bevatten. In het verlengde hiervan is het ook interessant om te onderzoeken of er artikelen bestaan waarin alle, of bijna alle externe koppelingen naar de DBNL verwijzen.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar het artikel over de Nederlandse uitgeverij [C.A.J. van Dishoeck](#), dan zie je dat de [bronvermeldingen onderaan](#) vrijwel allemaal naar de DBNL linken. Je zou dus kunnen zeggen dat dit artikel grotendeels op de inhoud van de DBNL is gebaseerd, of dat het zijn bestaan dankt aan de DBNL als contentleverancier en aan de Wikipedia-gemeenschap die al die stukjes DBNL-content heeft samengevoegd tot dit artikel.

Hoe kunnen we dit soort artikelen systematisch opsporen? Daarvoor verwijs ik graag naar het artikel [Detecting Wikipedia articles strongly based on single library collections](#) uit 2020. Hierin wordt een methode beschreven om Wikipedia-artikelen te vinden die geheel of grotendeels gebaseerd op inhoud uit één online bron, zoals een digitaal krantenarchief met volledige tekst (bv. [Delpher](#)) of een digitale tekstbibliotheek zoals de DBNL.

Samengevat kijken we bij deze methode naar twee parameters:

- *External link treshold*: Het artikel moet een minimum aantal externe koppelingen bevatten, aangezien de inhoud ervan voldoende gebaseerd moet zijn op externe bronnen.
- *Link ratio*: De verhouding tussen het totale aantal externe URLs en het aantal daarvan dat naar

DBNL verwijst. Een link ratio van 1,00 betekent dat alle externe links in een artikel DBNL-links zijn. Hoe lager de link ratio, hoe kleiner het relatieve aantal DBNL-URLs in het artikel.

Om te beoordelen of een artikel grotendeels op de DBNL is gebaseerd, hebben we de volgende drempelwaarden gekozen:

- *External link treshhold* = 6: Het artikel bevat minimaal 6 externe URLs.
- *Link ratio* ≥ 0.75 : Minimaal 75% van deze externe URLs verwijst naar de DBNL.

Dat levert onderstaande lijst op van 17 artikelen op.

Nederlandstalige Wikipedia-artikelen die grotendeels op DBNL gebaseerd zijn

De artikelen in deze tabel zijn geschreven o.b.v. (bijna) alleen maar DBNL- bronnen. Ze danken hun bestaan (grotendeels) aan de DBNL. Al deze artikelen bevatten minimaal 6 externe links (*NrOfExternalUrls* ≥ 6), waarvan 75% of meer naar de DBNL verwijst (*LinkRatio* ≥ 0.75).

Peildatum: 5 september 2024

	WParticle	NrOfDBNLUrls	NrOfExternalUrls	LinkRatio
1	De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen	442	442	1.000
2	Schilder-boeck	70	71	0.986
3	Jozef van Wallegghem	14	14	1.000
4	Faëton	9	9	1.000
5	C.A.J. van Dishoeck	8	9	0.889
6	Een cluijte van plaijerwater	7	8	0.875
7	Drogon (Van Schendel)	7	7	1.000
8	De tranen der acacia's	7	9	0.778
9	Imperia (Couperus)	7	9	0.778
10	Zeven Bliscappen van Maria	7	8	0.875
11	Oeuvre van Simon Vestdijk	7	9	0.778
12	Robert III van Belle	6	7	0.857
13	Op de Afbeelding van Ferdinandus	6	6	1.000
14	Nieuw Hoorn (schip, 1618)	6	7	0.857
15	Literatuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden	6	7	0.857
16	Unie van Internationale Progressieve Kunstenaars	5	6	0.833
17	Anton Reichling	5	6	0.833

Table: Olaf Janssen, Wikimedia-coördinator @KB - 20 november 2024 • Source: KB, nationale bibliotheek van Nederland • Created with Datawrapper

In kolom 3 zien we dat het aantal externe URLs (*NrOfExternalUrls*) groter of gelijk is aan de drempelwaarde van 6. De *LinkRatio* in kolom 4 is de verhouding tussen de waarden in kolommen 2 en 3, en dus steeds groter dan 0.75.

We zien dat het artikel over [De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen](#) alleen maar DBNL-URLs bevat, evenals dat over [Jozef van Wallegghem](#) en dat over [Drogon](#), de debuutroman van Arthur van Schendel.

Het artikel uit 2020 bevat een vergelijkbaar [overzicht van 54 Wikipedia-artikelen](#) die geheel of grotendeels op DBNL gebaseerd zijn. Destijds zijn de volgende drempelwaarden gekozen: *Number of external links* ≥ 4 , *Link ratio* ≥ 0.7 . Het is interessant - tevens een oefening voor de lezer - om de overeenkomsten en verschillen te zoeken tussen die tabel en de lijst van 17 artikelen hierboven.

Ruwe data

Alle data gebruikt voor de visualisaties en analyses in dit artikel is [beschikbaar op Github](#). Je kunt het Excel-bestand ook [direct downloaden](#).

Bijbehorende presentatie

Dit dataverhaal is gebruikt in de presentatie *Wat betekenen DBNL en Wikipedia voor elkaar?* tijdens de [viering van 25-jarige bestaan van de DBNL](#) op 8 november 2024. Deze presentatie is beschikbaar op [Zenodo](#) en [Wikimedia Commons](#).

Over de auteur

Olaf Janssen is de [Wikimedia-coördinator](#) van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland. Hij draagt bij aan [Wikipedia](#), [Wikimedia Commons](#) en [Wikidata](#) als [Gebruiker:OlafJanssen](#). ORCID: [0000-0002-9058-9941](#).

Hergebruik van dit artikel

De tekst van dit artikel is vrijgegeven onder de [Creative Commons Naamsvermelding CC-BY 4.0](#) licentie.

Citatie: Janssen, O.D. (2025). 'Het gebruik van DBNL in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, september 2024'. Zenodo, 31 januari 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14779865>.

Naamsvermelding: *KB, nationale bibliotheek van Nederland / Olaf Janssen, CC-BY 4.0*

Identifiers en URLs van dit artikel

- Persistent: DOI (Zenodo): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14779865> en Wikimedia Commons: <https://commons.wikimedia.org/entity/M158850603>
- Niet-persistent, op Github: <https://kbnlwikimedia.github.io/KB-Wiki-Stats-Graphs/stories/Het%20gebruik%20van%20DBNL%20in%20Nederlandstalige%20Wikipedia-artikelen,%20september%202024.html>